

UMAR XAYYOM – SERQIRRA SIYMO

Muhammadiyeva Dilfuza

Registon ansambli gid ekskursovodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250207>

Annotatsiya. Taniqli qomusiy olim, mutafakkir, shoir Umar Xayyom o'zining noyob ijodi tufayli nafaqat Islom olamining, balki butun jahon sivilizatsiyasining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan Sharq renessansining asl durdonalaridan biriga aylandi. Umar Xayyom ruboiylarini va unda o'z aksini topgan mutafakkir dunyoqarashi bilan xalqimizni tanishtirishda tarjimon va Umar Xayyom ijodining bilimdoni sharqshunos olim Shoislom Shomuhamedovning xizmatlari muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Umar Xayyom, Sharq xalqlari, Shoislom Shomuhamedov, ruboiy, Islom olami, sivilizatsiya.

Umar Xayyom butun dunyoga, eng avvalo, o'zining falsafiy ruboiylari bilan mashhur bo'lgan. Bugungi kunga kelib, ular dunyoning deyarli barcha tillariga tarjima qilingan. Umar Xayyom ruboiyotining asl ma'nosini anglash uchun avvalo uning hayoti va ijodining mazmunini bilish, falsafiy dunyoqarashining mohiyatini tushunish kerak.

Umar Xayyom ruboiylarini va unda o'z aksini topgan mutafakkir dunyoqarashi bilan xalqimizni tanishtirishda mashhur o'zbek olimi Shoislom Shomuhamedovning olib borgan ilmiy tadqiqotlari, tarjimalari, ilmiy asarlari muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Umar Xayyom ruboiylari chuqur falsafiy ma'noga ega ekanligi hamda nozik tasavvufiy uslubda yozilganligi sababli, ularni germeneytik tahlil qilish, ya'ni ma'nosini ochib berish orqali tarjima qilish o'ta murakkab muammodir. Bu o'z navbatida tarjimondan ilmiy, falsafiy, badiiy tayyorgarlikni, shuningdek noyob ma'naviy fazilatlar va iste'dodni talab etadi. Ana shunday fazilatlar va noyob iste'dod egasi – sharqshunos olim va sharq xalqlari adabiyotlarining otashin targ'ibotchisi, mashhur shoir va tarjimon, murabbiy va jamoat arbobi, filologiya fanlari doktori, professor Shoislom Shomuhamedov edi. Olimning "Mumtoz fors adabiyoti (X–XV asrlar)", "Fors-tojik adabiyoti klassiklari ijodida gumanizm taraqqiyoti", "Fors-tojik adabiyoti klassiklari" kabi ilmiy asarlarida Umar Xayyom ijodi, ilmiy merosi, falsafiy dunyoqarashining mohiyati teran ochib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Umar Xayyom Saljuqiylar davri ijtimoiy-siyosiy, falsafiy va ilmiy tafakkurining eng atoqli namoyandalaridan biridir. U Xurosonning o'sha vaqtdagi markazi bo'lgan Nishopur shahrida 1048 yilning 18 mayida tug'ildi.

Uning vafoti ham aniq hisoblangan bo'lib 1131 yilning 4 dekabrda 83 yoshida vafot etgan. Olimning laqabi bo'lgan "Xayyom" ("chodir tikuvchi")dan ma'lumki, uning kelib chiqishi hunarmand- lardan bo'lgan. Umar Xayyom Xuroson va Movarounnahrning Balx, Buxoro, Samarqand va boshqa shaharlarida o'qib-ulg'aydi. U yerda tabiat- shunoslik fanlari, falsafa, musulmon huquqi, fiqh va tibbiyot ilmini o'rgandi. Zabardast olim bo'lib yetishdi. Hakim, ya'ni shifokor malakasiga ega bo'ldi, lekin tibbiy amaliyot uni ko'p ham qiziqtirmas edi.

Samarqand o'sha davrlarda Sharqda tan olingan ilmiy va madaniy markaz bo'lgan. Samarqandda Xayyom dastlab madrasada tahsil olgan, bahs- munozaralarda bir nechta chiqishlaridan so'ng, u o'zining ilmiy ishlari bilan barchani hayratda qoldirgan. Shundan so'ng, uni ustozlik darajasiga ko'tariladi. Keyinchalik u Buxoroga ko'chib o'tib, kutubxonalarida ishlaydi, ilmiy izlanishlarini olib boradi. O'n yil davomida olim Buxoroda yashaydi, mashhur matematik va astronom Sobit Ibn Qurraning, yunon matematiklarining asarlarini o'rganadi. U 25-26 yoshida matematika bo'yi- cha yozgan risolalari, uni zamondoshlari orasida, so'ngra asrlar davomida jahon ilmi ahliga tanitgan. Keyinchalik u o'z davrining taniqli olimlaridan biriga aylandi. U tabiiy fanlar, ayniqsa matematika va astronomiya sohasidagi yirik olim sifatida mashhur bo'lgan.

1074 yilda Umar Xayyom Saljuqiylar sultoni Malikshoh tomonidan poytaxt Isfahondagi rasadxonaga mutasaddilik lavozimiga chaqirildi. U yerda 471 hijriy yilning o'ninchi ramazonida (1079 yilning 15 marti) uzoq astronomik izlanishlar natijasida hozirgacha mavjud bo'lgan Quyosh taqvimlari (kalendar) ichida eng anig'i bo'lgan "Malikshoh solnomasi", deb atalgan taqvimni yaratdi. O'zining ikkinchi eng muhim riyoziyotga doir asari bo'lgan "Yevklid kitobi muqaddimasining tushunish qiyin bo'lgan joylariga sharh" va ba'zi qisqacha falsafiy asarlari, jumladan, "Risola fil vujud" ("Borliq haqida risola")ni ham shu yerda yozdi.

Umar Xayyomning matematika, astronomiya, falsafa va boshqa fanlar sohasida "Risolat-ul-kavi va at-taklif" ("Koinot va uning vazifalari"), "Risola fi-kulliyoti vujud" ("Borliq ,umumiyligi haqida risola"), "Risolai jabr" kabi asarlari bizgacha yetib kelgan.

1092 yilda Umar Xayyomga homiylik qilgan Malikshoh va uning bosh vaziri Nizomulmulk vafotidan keyin Isfahondagi rasadxona bekitiladi. Umar Xayyom keyingi taxt vorislarini qiziqtirish maqsadida o'z astronomik izlanishlarni davom ettiradi. U Quyosh taqvimi bilan bog'liq bo'lgan qadimgi

Eronning Yangi yil kalendari bo'lgan Navro'zga bag'ishlab fors tilida risola yozadi.

Oy taqvimi noqulay va o'zgaruvchan bo'lganligidan Xayyom, Turkiston va Eron arablar istilosidan oldin foydalanib kelgan 365 kundan iborat Quyosh taqvimini qaytadan tuzib chiqdi. Ammo uning hukmdorlarni qiziqtirishga bo'lgan urinishlari yaxshi natija bermadi. Bir necha yildan keyin Saljuqiylarning poytaxti yana Marvga ko'chirildi. Zamon hukmdorlari bilan ish ko'rishga majbur bo'lgan Umar Xayyom Marvga kelib, o'z ilmiy faoliyatini davom ettirdi. Tabiatshunoslik sohalarida yozgan uning o'nta risolasi bizgacha yetib kelgan.

Shunday qilib, u astronomiya, matematika, fizika va boshqa fanlar bo'yicha qator muhim kashfiyotlar qildi. Xayyom «Taqvimi Jaloli» («Jalol kalendari») deb atalgan kalendar ishlab chiqib, joriy qildirganligi ma'lum. Xayyom rahbarligida o'tkazilgan bu kalendar islohoti Yevropada faqatgina 400 yildan ortiq vaqt o'tgandan so'ng ikkinchi marta amalga oshirildi. U algebra fani sohasida bir necha kashfiyotlar qildi, noevklid geometriyasiga asos soldi. Xayyom binomistik qatorni to'la aniqlik bilan ta'riflay olmagan bo'lsa ham, aslida uni kashf etgan olimlardan biridir.

Nyuton binomi formulasining har qanday butun ko'rsatkich uchun ishlatilishi XV asr Samarqand olimi va matematigi Jamshid G'iyosiddin tomonidan bayon qilinadi. Ammo bu formula Xayyom tomonidan tayyorlangan edi. Xayyomning ko'pgina kashfiyotlari Yevropa olimlariga ikkinchi yoki uchinchi manba orqali yetib kelgan. Masalan, cheksiz miqdorlar va murakkab nisbatlar nazariyasining taqdiri ham shunday bo'lgan. F. A. Qosimxonov o'zining «Cheksiz miqdorlar nazariyasi va Muhammad Nasriddin Tusiy asarlarida son haqidagi ta'limot» degan maqolasida shunday deydi:

«Nasriddin o'zining murakkab nisbatlar nazariyasiga oid tadqiqotlarida Tabriziy va Xayyomning tadqiqotlariga tayangan».

Xayyom davrida va undan keyin ham uzoq vaqt davomida Sharqda kitob nashr etishni kashf etilmaganligi sababli uning qimmatli ilmiy kashfiyotlari Yevropaga o'z vaqtida yetib bormadi. XVI asrda Eron madaniyatini o'rgangan Yevropa olimlari uning ismi bilan yaxshi tanish emas edilar. Shuning uchun bo'lsa kerak, Umar Xayyom Eron va O'rta Osiyoda go'yo unutilgandek bo'ldi. Algebraga juda katta yangiliklar kiritgan, uning riyoziyotga doir risolalari parallelli munosabatlar nazariyasi, raqamlar haqidagi ta'limot, noevklid geometriyasi elementlarini aniqlashga doir edi. Lekin XII asrda bu sohada Umar Xayyom tomonidan qilingan kashfiyotlarni Dekart yana XVII asrda qaytadan

ochishga majbur bo'ldi. Xayyomning algebraga doir risolasi ilk bor Yevropada faqat 1742 yildagina tilga olinadi.

Sh.Shomuhamedov Umar Xayyomning falsafiy dunyoqarashini tadqiq etib, shunday deb yozadi: «Olim bir guruh do'stlarining iltimosi bilan 1079 yili Ibn Sinoning «Xutba» nomli falsafiy kitobini arabchadan forschaga tarjima ham qilgan. Ulug' shoir ruboiylaridan birida:

Meni faylasuf deb yov qilur xato,

Men unday emasman, biladi xudo.

Shu qayg'u uyiga kelgach, o'zimni –

Kim bilsam – o'shandan kamroqman hatto, –

deb kamtarinlik qilgan bo'lsa-da, falsafada zamonasining zabardast olimlaridan bo'lgan. Abu Ali ibn Sino asarlariga tushuna olmagan kishilar izoh va sharh uchun Umar Xayyomga murojaat qilganlar».

XULOSA VA MUNOZARA

Shoislom Shomuhamedov Umar Xayyomning forschadan tarjima qilgan ruboiylari xalqimiz dilidan joy olgan. Bundan tashqari, juda ko'p so'z san'atkorlari Xayyom ruboiylarini o'z asarlariga kiritadilar, minglab kishilar bu durdona to'rtliklarni yoddan o'qib yuradilar, shoirkitoblarini bir-birlariga sovg'a qiladilar. O'zbekning ko'rkam ma'rakalari esa Xayyom ruboiylarisiz deyarli qizimaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Semenov A.A. Umar Xayyom (Eron shoiri tavalludining 900 yilligi munosabati bilan). – M., 1940 yil.
2. Boltonikov A. Maqola, "Umar Xayyom" "Sharq" kitobida, to'plam, II. – M., 1935 yil.
3. Yushkevich A.P. Umar Xayyom va uning "Algebrasi". – M., 1984 yil.
4. Jukovskiy V.A. Umar Xayyom va qayg'uli to'rtliklar. – M., 1997 yil.
5. Rosenfeld B.A., Yushkevich A.P. Umar Xayyom. - M.: "Fan", 1965 yil.